

**SEMANTIK MAYDON NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA GUL
NOMLARINI SHU ASOSDA O'RGANISH MASALASI****Shahzodbek Baxtiyarovich Matnazarov**

Urganch davlat universiteti

e-mail matnazarov97@inbox.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.7187560>

Annotatsiya. Bu maqolada semantik maydon nazariyasining shakllanishi va gul nomlarini shu asosda o'rganish masalasi tadqiq qilingan bo'lib, tilshunoslar gulchilik leksikasini tadqiq qilishda ushbu nazariya va uning tadqiq metodlaridan unumli foydalanganligi aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: leksik birliklar, semantik maydon, til faktorlari, tematik qator, komponent tahlil

Ma'lumki, F. de Sossyur tilshunoslar diqqatini lingvistik birliklar orasidagi munosabatni ochishga qaratib, munosabatning paradigmatic va sintagmatic turlari mavjudligini ko'rsatgan edi. Lingvistik birliklarning muayyan birlashtiruvchi ma'no asosida ma'lum paradigmalarga birlashuvi keyinchalik tilshunoslikda maydon nazariyasini vujudga keltirdi. Lingvistikada "ma'no" (mazmun) umumiyliги bilan birlashgan va belgilanayotgan hodisalarning tushunchaviy, predmetlik yoki vazifaviy o'xshashligini aks ettiruvchi til birliklari (asosan, leksik birliklar) yig'indisi maydon sifatida belgilandi. Tilshunoslikda, ayniqsa, semantik maydon nazariyasi keng ommalashdi. Ma'lumki, tilshunoslikka "semantik maydon" termini nemis tilshunosi G.Ipsen tomonidan kiritilgan. Olim semantik maydonni belgilashda so'zlarning nafaqat leksik, balki grammatik umumiyligiga ham suyanib ish ko'rdi, ya'ni so'zlar bir semantik maydonga kirishi uchun umumiy ma'nogo ega bo'lishidan tashqari bir so'z turkumiga mansub bo'lishi zarur. Shu tariqa G.Ipsen ishlarida u yoki bu so'zni bir guruhga birlashtirishda til faktorlari — morfologik shakllar mezon bo'lishi to'g'risidagi qarashlar o'z ifodasini topdi. Xususan, G.Ipsen o'zining maxsus maqolasida so'z semantik maydonini uning morfologik shakllariga qarab belgilash zarurligi haqidagi fikrni ilgari surgan. Ammo semantik maydonga ta'rif berishda olimlarning fikri turlicha.

Masalan, O.S.Axmanovanning lug'atida unga shunday ta'rif beriladi:

- 1) semantik maydon - bu voqelikning insoniy tajriba orqali ajratilgan va nazariy jihatdan muayyan tilda u yoki bu tarzda avtonom leksik mikrosistemaga ega bo'lgan qismidir;
- 2) tematik qatorni tashkil qiluvchi so'z va ifodalarning yig'indisi; o'z yig'indisi bilan ma'nolarning ma'lum sohasini belgilovchi tilning so'z va ifodalari.

Y.N.Karaulov semantik maydon tushunchasi ostida bir tilda bir-biri bilan mazmunan bog'langan so'zlar guruhini tushunadi. O.V.Sivergina uchun semantik maydon - bu bir xil ma'no bilan xarakterlanadigan va semantik maydonda belgilangan belgiga ko'ra birlashadigan so'zlar guruhidir.

Semantik maydonni belgilash va tahlil qilish metodlari turlichadir. N.G.Dolgix uni ajratishning 5 ta usulini ko'rsatgan: 1) struktur; 2) psixofiziologik; 3) statistik; 4) psixolingvistik; 5) semantik. Shuningdek, N.G.Dolgix semantik maydonni tahlil qilishda quyidagi metodlardan foydalanish mumkinligini qayd qiladi: 1) kontekstual tahlil metodi; 2) distributiv metod; 3) transshaklsion; 4) komponent tahlil; 5) statistik; 6) psixolingvistik. O'zbek olimasi Sh.Iskandarovanning fikricha ham: "Til (mazmuniy) mundarijasini maydon metodi bilan o'rganish eng samarali va qulay metodlardan biri bo'lib qoldi. Maydonlarni leksik-semantik (LSM) va funksional-semantik maydonlarga (FSM) ajratishda oppozitiv, komponent tahlil hamda kontekstual tahlil metodlari o'ziga xos yordam beradi.

Ma'lumki, so'z semantik maydonini nazariy jihatdan tadqiq qilishga nemis tilshunosi Y.Trir asos solgan. Olim monografiyasida so'z ma'nosini tushunchalarga bog'lab tadqiq qildi. Y.Trir monografiyasining kirish qismida tushuncha taraqqiyoti bilan so'zning semantik taraqqiyotini o'zaro bog'liq deb ta'kidlagan. Keyinchalik tushunchalar maydoni nazariyasi G.Ipsenning "ma'nolar maydoni" va V.Porsigning "elementar ma'nolar maydoni" kabi fikrlari bilan to'ldirildi, aniqlashtirildi. A.Yolles esa qarama-qarshi ma'noli, shuningdek, korrelyativ so'zlardan iborat qoliplarda semantik maydonlarni o'rganish zarurligini taklif qildi. V.Porsig o'z maqolasida semantik maydonlar tadqiqining yangicha usullarini qo'lladi. Uning fikricha, semantik maydon bir turkum doirasida emas, turli turkumlar doirasida ham bo'lishi mumkin. V.Porsigning fikricha, qo'l oti ushlamoq bilan, ko'z oti ko'rmoq bilan, ovqat oti yemoq fe'li bilan bir semantik maydonga kiradi.

L.Elmslev esa semantik maydonlar nazariyasida yangi davrni ochdi. U 1960-yilda chop etilgan maqolasida qarindosh-urug'chilik, harbiy terminlar semantik maydonini komponent tahlil qilib berdi va bunda so'zlar semantikasida bir maydonga tutashtiruvchi semalar mavjudligini ko'rsatdi. Ingliz tilshunosi E.A.Nayda komponent tahlil metodiga e'tiborni qaratib, komponent tahlil so'zlar semantikasini o'rganish, ularni bir guruhga birlashtirish va farqlanishini aniqlashda qo'l keladi, degan fikrni ilgari surdi. Shundan so'ng rus tilshunoslari N.I.Tolstoy, O.N.Seliverstova, fransuz A.I.Greymas, tatar T.M.Garipovlar L.Yelmslev metodini rivojlantirgan holda tadqiqotlarni amalga oshirdilar.

Komponent tahlil metodi dastlab fonologiyada, keyinchalik grammatikada (R.Yakobson, A.Martine asarlarida), so'ngra semantikada qo'llanila boshladi.

Nemis tilshunosligida ham so'z turkumlarini semantik maydonlarga bo'lgan holda tadqiq qilish keng ommalashdi. Xususan, nemis tilshunoslari X.Brinkmann, I.Erben, P.Grebe, V.Shmidt, G.Xelbig, X.Dirsh asarlarida fe'llar semantik maydonlarga bo'lingan holda tadqiq qilingan. Nemis tilshunosi X.Brinkmann fe'llarni quyidagicha tasnif qilgan: yo'nalma harakat fe'llari, harakat fe'llari, holat fe'llari, turli voqealarni ifoda etuvchi fe'llar. Olim tabiat hodisalarini ifodalovchi fe'llarni ham harakat fe'llari guruhiga kiritgan.

Ko'rinadiki, semantik maydon nazariyasi Yevropa tilshunosligida vujudga kelib, butun dunyoga ommalashgan. Jumladan, o'zbek tilshunoslari leksikani tadqiq qilishda ushbu nazariya va uning tadqiq metodlaridan unumli foydalanishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B.62.
2. Asqarova M.A., Qosimova K., Jamolxonov H. O'zbek tili. –Toshkent: O'qituvchi, 1989.-280 b.
3. AsqarovA. O'zbekxalqiningetnogenezivaetniktarixi. Toshkent, "Universitet", 2007, 235-bet.
4. Avlaqulov Y. O'zbek tili onomastik birliklarining lingvistik tadqiqi.NDA, Toshkent, 2012.
5. Axmetova E.R.Nazvaniya ovosheyi fruktov v tatarskom yazike: Kazan, 2012.–S.29.
6. Bafoyev B. Ko'hna so'zlar tarixi. T., Fan, 1991. 152 b.
7. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985.

